

**QORAQALPOG‘ISTONNING JANUBI-SHARQIY HUDUDIDA
EREBINAE KENJA OILASI TANGACHAQANOTLILARINING
TARQALISH DARAJALARI**

**DISTRIBUTION LEVELS OF EREBINAE SUBFAMILY LEPIDOPTERA
IN THE SOUTHEASTERN REGION OF KARAKALPAKSTAN**

Bekchanov X.O‘

Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch.

Yadgarova N.S

Urganch davlat universiteti, Urganch.

Egamberdiyeva D.S

Urganch davlat universiteti, Urganch

Annotasiya. Mazkur maqolada Janubiy-sharqiy Qoraqalpog‘iston hududida Erebinæ kenja oilasiga mansub tangachaqanotlilar turlarining tarqalish darajasi va biotoplar bo‘yicha taqsimlanishi aniqlangan. Olingan natijalar turlar tarqalishiga mavsumiylik, ob-havo hamda biotop sharoitlari ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar. Erebinæ, fauna, mavsumiylik, kamyob, odatiy, noyob tur.

Abstract. This article determines the distribution level and biotopic allocation of moth species belonging to the subfamily Erebinæ in the southeastern region of Karakalpakstan. The obtained results confirm that species distribution is influenced by seasonality, weather conditions, and habitat (biotope) characteristics.

Keywords: Erebinæ, fauna, seasonality, rare, common, unique species.

Kirish. Jahonda Erebinæ kenja oilasi hasharotlar faunasini, tangachaqanotlilar, ularning populyatsiya zichligini aniqlash, tarqalishi va bioekologik xususiyatlarini o‘rganish hamda global iqlim o‘zgarishlari va antropogen omillarning lepidofaunaga ta‘sirini baholash bo‘yicha ko‘pgina ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada, jumladan tangachaqanotlilarning zamonaviy holatini baholash, faunistik tur tarkibini aniqlash, noyob va yo‘qolib borayotgan turlarni muhofaza qilish bo‘yicha chora tadbirlarni takomillashtirish hamda e‘tiborga molik turlarni chuqur tahlil qilish va ularda kechayotgan morfologik hamda fiziologik o‘zgarishlarni asoslashga alohida

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

e'tibor qaratilmoqda. Respublikamizda Erebinæ kenja oila tangachaqanotlilari tur tarkibini aniqlash, bioekologik xususiyatlari o'rganish, ularning biologik xilma-xilligini asrab qolish va qishloq xo'jaligi ekinlari zararini tadqiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada, tangachaqanotlilar turkumi oilalarini hududlar kesimida tur tarkibi aniqlandi, ularning bioekologiyasi va zoogeografik xususiyatlari ochib berildi, noyob va kamyob turlari muhofaza ostiga olindi hamda ularni sonini boshqarish bo'yicha samarali va zamonaviy usullar ishlab chiqilmoqda.

Materail va metodlar. Erebinæ kenja oilasini bioekologik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot ishi uchun materiallar yig'ish 2019-2024-yillarda amalga oshirildi. Materiallar Janubiy-sharqiy Qoraqalpog'istonga tegishli To'rtko'l, Ellikqal'a, Beruniy, Amudaryo va Qorao'zak tumanlarining tabiiy va sun'iy landshaftlarida jami 21 hududda olib borildi (1- rasm).

**1-rasm. Tadqiqotlar olib borilgan hududlar (Marshrut tadqiqot nuqtalari,-
statsionar tadqiqot nuqtalari) (Google Earth).**

Materiallar yig'ilgan hududlar quyidagi jadval asosida keltirildi. Tadqiqot davomida jami 3157 tadan ortiq tangachaqanotlilar namunali yig'ildi va tekshirildi.

Shunga asosan hasharotlarni yig'ish va xloroform yordamida harakatsizlantirish, qotirish hamda yig'ilgan materiallarni ro'yxatga olishning metodologik asoslari va miqdoriy tahlili A.K. Zagulyaev (1986), Ye.A. Dunaev (1997), V.T. Kozak (2010) uslublaridan, namunalarni qayta ishlash, kolleksiya tayyorlash va ularni saqlash Z.Klyuchko (2006), V.B.Golub (2013), M.I.Shapovalov (2021) lar tomonidan ishlab chiqilgan uslublar va tavsiyalar asosida amalga oshirildi. Ko'rish qobiliyati yuqori va

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

yorug‘likka qarab mo‘ljall olish qobiliyatiga ega tungi tangachaqaqanotlilarni yig‘ishda asosan tunda turli xildagi sun‘iy yorug‘lik tarqatadigan manbalar va lampalardan (dviyok, fonarlar, elektr tarmoqlari. DRL 400, DRL 200, DRL 150 lampalar) hamda Rossiya fanlar akademiyasidan olib kelingan ultrabinafsha (UV-36W GLEECON) lampalar joylashtirilgan maxsus entomologik ushlagich va mualliflar tomonidan modernizatsiya qilingan maxsus yasalgan yorug‘likli ushlagichdan birinchi bor foydalanildi. Hisobga olish ishlari, Sturgess formulasi bo‘yicha quyidagi o‘lchov shkalasi orqali olib borildi.

Natijalar va muhokamalar. Janubiy-sharqiy Qoraqalpog‘iston hududidagi turli biotoplarda yig‘ilgan turlarning tarqalish darajalari tahlil qilindi. Shunga ko‘ra, turlar soni $S = 57$ ta, yig‘ilgan umumiy namunalar soni $N = 3157$ bo‘lib, Sturgess formulasi bo‘yicha hisoblangan $k = 9$ ballar soni uchun quyidagi o‘lchov shkalasi hosil bo‘ldi. Yig‘ilgan va aniqlangan turlar har xil nisbatdagi tarqalishga ega bo‘lib, quyidagicha taqsimlanadi: juda kam turlar 1 ta (1,75 %), kamyob turlar 3 ta (5,26 %), kam turlar 2 ta (3,51 %), odatiy turlar 39 ta (68,42 %), ko‘p uchraydigan turlar 3 ta (5,26 %), juda ko‘p uchragan turlar esa 9 ta (15,8 %). Bundan ko‘rinib turibdiki turlarning tarqalish darajasi jihatidan IV – shkala bo‘yicha tarqalgan turlar ko‘pchilikni tashkil qiladi. Bu model aynan turlarning xilma- xilligini o‘rganishning haqiqiy asosi sifatida ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan tavsiya etilgan va turlarning tarqalish darajasini ishlab chiqish uchun asos bo‘lib xizmat qilgan.

Ushbu tadqiqotda Janubiy-sharqiy Qoraqalpog‘iston hududida Erebinæ kenja oilasi tangachaqaqanotlilar turlarining taqsimlanish darajasi aniqlanib, ularning biotoplar bo‘yicha tarqalishida logarifmik ketma-ketlik modeli bilan mosligi tekshirildi. Erebinæ tangachaqaqanotlilar jamoasining tarqalish darajasini tahlil qilishda ma‘lum bo‘lishicha tarqalish markazi asosan IV-daraja (odatiy uchraydiganlar) qismida joylashgan bo‘lib, jami tadqiq etilgan turlarning 68,42 % shu guruhga to‘g‘ri kelgan (1-jadval). Bu holat tangachaqaqanotlilar jamoalari uchun tabiiy hisoblanadi. Odatda, har qanday biotopda ko‘p uchraydigan turlar soni kam, lekin ularning ulushi yuqori bo‘ladi. Kam uchraydigan turlar soni ko‘p, lekin ulushi kam. Ushbu tadqiqotda logarifmik ketma-ketlik modeli bilan taqsimot mosligi aniqlangan bo‘lib: 21 ta hududdan yig‘ilgan materiallar asosida χ^2 (chi-kvadrat) usuli bilan tekshirilgan. $R > 0,05$ natijasi taqsimotni logarifmik qatorga mos keladi deya baholash imkonini bergan. Bu xulosa tangachaqaqanotlilar jamoalari uchun ilmiy jihatdan odatiy va kutilgan natija hisoblanadi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

1-jadval

**Janubiy-sharqiy Qoraqalpog‘iston hududida tarqalgan Erebinæ
tangachaqanotlilarining tarqalish darajasi (Pesenko Yu.A)**

Tarqalish darajasi	Na'munalar soni	Turlar soni	%
I - juda kam	1–2	1	1,75
II - kam	3–6	3	5,26
III - kam	7–14	2	3,51
IV - odatiy	15–36	39	68,42
V - ko‘p uchraydigan	37–89	3	5,26
VI–IX – juda ko‘p uchraydigan	< 90	9	15,8
Jami		57	100

Shunday qilib, turlar tarqalish darajasining logarifmik taqsimlanishi tangachaqanotlilar jamoalariga xos bo‘lib, bu turlar ekologiyasi bir yoki bir necha omillarga bog‘liqligini ko‘rsatadi. Mavsumiylik, ob – havo va biotopik sharoitlar turlarning tuzilishiga ta’sir etuvchi omillar bo‘lishi mumkin. Erebinæ tangachaqanotlilarining gistogrammasidan ko‘rinib turibdiki: IV-daraja (odatiy uchraydigan turlar) - eng yuqori ulush (68,42 %) ni, VI–IX-daraja (juda ko‘p uchraydigan turlar) – 15,80 %. Qolgan toifalar nisbatan past ulushda. Bu logarifmik ketma-ketlik modeliga mos an’anaviy tarqalish ekanini yanada ravshan ko‘rishimiz mumkin.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

2-rasm. Erebiniae kenja oila tangachaqanotlilarining tarqalish darajalari.

Tur boyligi va tarkibi jihatidan aniqlangan 57 ta tur va kenja tularini tarqalishiga ko‘ra 6 ta darajaga ajratildi. Eng ko‘p turlar soni IV-darajaga (39 ta tur, 68,42%) to‘g‘ri keladi. Bu tangachaqanotlilar jamoalaridagi turlar boyligining “dominant to‘plangan” taqsimoti ekanligini ko‘rsatadi. Turlar joydagi ekologik ustuvorlik: IV-daraja — eng keng uchraydigan va biotoplar uchun moslashgan turlar. Bu toifa asosiy populyatsion yadroni tashkil qiladi. VI–IX-daraja (9 ta tur, 15,80%) — lokal yuqori sonli uchraydigan tur bo‘lib, ko‘p hollarda biotoplar ixtisoslashuvi yuqori. I–III-darajalar (juda kam, kamyob va kam) — 6 ta tur, 10,5% bu esa periferik yoki chekka populyatsiyalarga xos, ko‘pincha ekotizimga kam moslashgan yoki noqulay sharoitda uchraydigan turlar. Foizdagi taqsimotining logarifmik modeliga moslik natijalariga ko‘ra: 68,42% turlar faqat odatiy uchraydigan toifaga to‘g‘ri keladi. Qolgan 31,6% turlar esa 5 toifaga taqsimlangan. Bu yerda har bir toifani umumiy 100% da qancha ulush egallashini aniq va foizli sohalar orqali ko‘rish mumkin.

Yuqoridagi grafikda Erebiniae kenja oila kapalak turlarning tarqalish miqdorlari foizlarda keltirishi shuni ko‘rsatadiki: eng yuqori daraja IV-daraja (odatiy uchraydigan) - grafikda juda baland cho‘qqi hosil qilgan (68,42%), Qolgan darajalar pastda, keyin biroz yuqori da VI–IX daraja turadi u o‘z navdatida ikkinchi o‘rinda (15,80%), 1-2-3 darajadagi turlar foiz jihatdan ahamiyati kam ulushini tashkil qildi (2-rasm).

Xulosalar. Janubiy-sharqiy Qoraqalpog‘iston hududida Erebiniae kenja oilasi tangachaqanotlilar turlarining uchrash miqdori va nisbatiga qarab 6 guruhga ajratildi,

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

ya’ni juda kam 1 turni, kamyob 3 turni, kam uchraydigan 2 turni, odatiy 39 turni, ko‘p uchraydigan 3 turni, juda ko‘p uchraydigan 9 turni tashkil qilishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Бекчанов Х.У. Фауна чешуекрылых Бадай-Тугайского Государственного заповедника Республики Узбекистан. – Москва: Спутник+, 2007. - 72-75 с.
2. Bekchanov H.U., Bekchanov M.X., Abdullayeva M.R., Yadgarova N.S., Yavkachev. D.A. O‘zbekiston respublikasi Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervati tangachaqanotlilari // Bookmany print. – Toshkent, 2024. – P. 57-58.
3. Бекчанов Х.У. Шимоли - ғарбий Ўзбекистон тангачақанотлилари (Insecta, Lepidoptera) фаунаси ва экологияси. Диссер.Тошкент. 2023 й.
4. Горбунов П.Ю. Высшие чешуекрылые (Macrolepidoptera) пустынь и южных степей Западного Казахстана. 2011. Russian. С.101.
5. Синёв С. Ю. Каталог чешуекрилих (Lepidoptera) России. – М.: КМК, 2008. – 215 с.
6. Фалькович М.И. Сезонное развитие пустынных чешуекрылых (Lepidoptera) Средней Азии и его историко-фаунистический анализ // Энтомологическое обозрение. - Т. 58, вып. 2.- Санкт-Петербург, 1979. - С. 260-281.